

ADABIYOT TURLARI: TAFOVUT VA AYNIYAT

Qurbonov Asqar Bahodir o'g'li

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Телефон: +998904400091

qurbonovasqar@17.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963475>

ANNOTATSIIYA: Maqolda adabiyotning turlari va har turning o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Adabiyot turlari o'rtasidagi farqli jihatlari aniqlangan hamda uning muhim jihatalari asoslangan. **KALIT SO'ZLAR:** Adabiyot, diniy adabiyot, teznik adabiyot, ilmiy adabiyot, badiiy adabiyot, lirika, drama, badiiy obraz, epik asar, nasriy matn, ma'naviyat, axloq.

Adabiyot turlarining umume'tirof etilgan tasnifi yo'q. Ayrim mutaxassislar adabiyotni mazmuniga ko'ra, boshqalari esa maqsadiga ko'ra tasnif-laydilar. Shunga qaramasdan, adabiyotning eng muhim turlarini sanab o'tish mumkin. Bu o'rinda avvalo diniy adabiyotni tilga olish lozim bo'ladi. Diniy adabiyot olam manzarasini diniy pozitsiyadan tasvirlab beruvchi, insonni diniy bilimlar, g'oyalar, marosimlar va an'analar bilan tanishtiruvchi adabiyot turidir. U mifologik qarashlar negizida vujudga kelgan adabiyotning ilk turi hisoblanadi. Diniy xarakterdagi adabiyot olam va shaxs haqidagi yaxlit konsepsiyaga egaligi bilan xarakterlanadi. Diniy adabiyot manbalari turli dinlarning o'ziga xos xususiyatlariga mutanosib ravishda turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, islom diniy adabiyoti avvalo Qur'oni Karim va hadislardan tarkib topadi. "Islom e'tiqodiga ko'ra, Qur'on vahiy orqali Muhammad payg'ambarga 610-632 yillar davomida nozil qilingan Allohning kalomi" hisoblanadi. Hadis esa "arab tilida "so'z" degan ma'noni anglatadi. Demak, hadis deganda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning aytgan gap-so'zlari ko'zda tutiladi va tushuniladi". Bundan tashqari, islom diniy adabiyoti islom ilohiyotchilari va huquqshunoslari tomonidan ko'p asrlar mobaynida yaratilgan asarlarni ham o'z ichiga oladi.

Diniy adabiyot barcha zamonlarda jiddiy ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Bugungi kunda ham bu manbalar insonparvarlik va ezgulikni, bag'rikenglik va axloqlilikni targ'ib qiluvchi asosiy manbalar sifatida qolmoqda. Shuni nazarda tutgan holda davlat rahbari: "Diniy ulamolarimiz ham maktablarda ma'rifat, bag'rikenglik, odob va axloq ilmlarini, Imom Buxoriy, Termiziy, Moturidiy, Naqshband kabi ulug' ajdodlarimiz ma'naviy merosini o'rgatishi maqsadga muvofiq," -deb ta'kidlagandi.

Adabiyotning yana bir turi – falsafiy adabiyot diniy adabiyot bilan hamohang tarzda rivojlanib kelgan bo'lsada, undan birmuncha farq qiladi. Falsafiy adabiyot olam manzarasini ratsionallik va mantiqiylik tamoyillari asosida tasvirlab beruvchi, insonning olamga munosabati, undagi o'rniga doir mulohazalarni ifodalovchi yozma manbalar majmuidir. Diniy adabiyot kabi adabiyotning ushbu turi ham bir necha asrlar davomida rivoj topib kelgani bois turli janrlarga xos manbalarni o'z ichiga oladi. O.V. Xlebnikovaning maqolasida bu janrlar tasnifi ayniqsa mufassal ochib berilgan. Jumladan, bu manbalar tarkibida kichikroq o'ringa ega bo'lgan falsafiy poemalarda turli falsafiy g'oyalar nazmiy shaklda, ehtirolarga tayangan holda bayon etiladi. O'z vaqtida Parmenid, Lukretsiy, Empedokl kabi mutafakkirlar ayrim asarlarini aynan ana shu janrda yozganlar. Falsafiy manbalarning yana bir turi suqrotcha muloqot tarzida yaratilgan. Bunga misol qilib Platonning mashhur dialoglarini, keyinchalik yaratilgan N.Kuzanskiyning "Imkoniyat-voqelik to'g'risida", R.Dekartning "Haqiqat izlab", J.Berklining "Gilas va Filonus

o'rtasidagi uch suhbat" kabi asarlarini keltirish mumkin.

Falsafiy adabiyotlar orasida esse, ocherk, xat janrlarida yaratilgan manbalarni ham ko'rish mumkin. Masalan, D.Yumning "San'atlar va fanning vujudga kelishi va rivojlanishi haqida", D.Ostinning "O'zga ong", M.Xaydeggerning "Suhbat sari yo'l" kabi asarlari esse janrida yozilgan bo'lsa, F. Bekonning "Qadimgi kishilarning donishmandligi haqida", M.Montenning "Tajribalar", R. Bartning "Mifologiyalar" kabi asarlarida mulohazalar ocherk tarzida bayon etilgan. Shuningdek, F. Petrarka, J.Lokk, Volter, M. Xaydegger falsafiy merosida xat shaklida yaratilgan asarlar uchraydi. Ushbu janrlar falsafiy g'oyalarni keng targ'ib qilish, ommalashtirishda ayniqsa katta ahamiyatga ega bo'ldi.

XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab falsafiy bilimlarni umumlashtirilgan va tizimlashtirilgan holda darslik va leksiyalar, maqola va monografiyalar tarzida bayon etishga intilish paydo bo'ldi. Bugungi kunda ushbu janrda yaratilgan ilmiy ishlar mutlaq ko'pchilikni tashkil etadi.

Adabiyotning o'ziga xos turlaridan biri ilmiy adabiyotdir. Ilmiy adabiyot ilmiy tadqiqotlar va nazariy izlanishlar natijasida vujudga kelgan, bu natijalar bayoniga bag'ishlangan yozma manbalar yig'indisidan tarkib topadi. Bu o'rinda "ilmiy" so'ziga urg'u berib o'tmoq lozim. Modomiki, faqat ilmiy uslublar asosida amalga oshirilgan izlanishlarning ilmiy tildagi bayonigina ilmiy adabiyot sifatida e'tirof etilishi mumkin. Ilmiy adabiyot deya taqdim etilayotgan, lekin muayyan ilmiy tadqiqot mahsuli bo'lmagan yoxud ilmiy mezonlarga mos tushmaydigan izlanish natijasi bo'lgan matnni bu turkumga kiritib bo'lmaydi.

Fan ijtimoiy ongning alohida shakli sifatida shakllanishiga qadar ilmiy adabiyot falsafiy adabiyot negizida rivoj topib keldi. Shu bois bu davrda yaratilgan ilmiy manbalar falsafiy asarlar kabi asosan traktatlar, mulohazalar, dialoglar, ma'lumotlar shaklida yaratilgan. XX asrning ikkinchi yarmi, ayniqsa XX asrda ilm-fan jadal rivojlandi. Avval tabiiy, so'ngra esa ijtimoiy va gumanitar fanlar doirasida tizimli ilmiy izlanishlar amalga oshirila boshlandi. Buning oqibati o'laroq turfa janrlarda yozilgan ilmiy adabiyotlar paydo bo'ldi. Xususan, bugungi kunda ilmiy ishlarni ma'ro'za, maqola, retsenziya, referat, avtoreferat, dissertatsiya, monografiya kabi janrlarda tayyorlash keng tarqalgan.

Ilmiy adabiyotning ikki turi mavjud. Ilmiy izlanish natijalarini tor doiradagi mutaxassislarga ma'lum qilish maqsadida bitilgan asarlar akademik ilmiy adabiyot deb yuritiladi. Bu asarlar sof ilmiy tilda bitilgani, ilmiy tushuncha va terminlarga boyligi bilan tavsiflanadi. Bundan farqli o'laroq, ilmiy-ommabop adabiyotlarda tadqiqot natijalari keng jamoatchilik uchun tushunarli tilda bayon etiladi. Odatda mazkur adabiyot ilm-fan yutuqlarini ommalashtirish maqsadida yaratiladi.

XVI asrdan boshlab davriy matbuot jadal rivojlana boshladi. Muqaddam ayrim mamlakatlardagina mavjud bo'lgan va nomuntazam tayyorlab kelingan gazetalar shu davrdan e'tiboran ijtimoiy hayot yangiliklarini davriy ravishda jamiyat a'zolariga yetkazib turadigan ommaviy axborot vositasiga aylandi. Keyingi ikki asr mobaynida nafaqat bu vositalar mazmunan va tarkiban takomil topdi, balki mavjud yangiliklarni kishilarga yetkazishda qo'llaniladigan o'ziga xos uslub ham shakllandi. Ana shu uslubda yaratilgan manbalar majmui keyinchalik publitsistik adabiyot deya yuritila boshlandi. Boshqacha aytganda, publitsistik adabiyot adabiyotning o'ziga xos turi bo'lib, ijtimoiy hayotdagi jarayonlar va voqealarni yoritish maqsadida ommaviy axborot vositalari uchun xos uslubda tayyorlangan manbalardan tarkib topadi. Mazkur manbalarning o'ziga xos jihati shundaki, ularda ijtimoiy voqealar to'g'risidagi

ma'lumotlar muallifning shaxsiy taassurotlari bilan uyg'unlashib ketadi.

Publitsistik adabiyotning diniy, falsafiy, ilmiy adabiyotdan farqli jihatlari mavjud. Xususan, boshqa adabiyot turlari tor doira vakillariga mo'ljallangan bo'lsa, publitsistik adabiyot keng jamoatchilik uchun tayyorlanadi. Shuning uchun ushbu manbalar o'zining tushunarli tili, yorqin timsollari, ta'sirchan argumentlari va ehtirolarga boyligi bilan ajralib turadi. Buni publitsistik adabiyotning barcha janrlarida – maqolalarda, ocherk-larda, reportajlarda, sharhlarda, pamfletlarda, felyetonlarda, intervyularda kuzatish mumkin.

XX asrning oxiridan boshlab turli mamlakatlarda jamoatchilik fikriga mislsiz ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan publitsistik adabiyotdan targ'ibot va tashviqot maqsadlarida keng foydalana boshlandi. Ushbu amaliyot, bir tomondan, publitsistik adabiyotni yangi janrlar hisobiga boyitgan, uslublarini takomillashtirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, obyektivlik va haqqoniylik tamoyillariga zid bo'lgan manbalarning butun boshli tizimini vujudga keltirdi. Shunga qaramasdan, bugungi kunda publitsistik adabiyot adabiyotning eng ahamiyatli turlaridan biriligicha qolmoqda.

Yigirmanchi asrning texnik progressi adabiyotning yana bir turini – texnik adabiyotni vujudga keltirdi. Texnik adabiyot texnika vositalarining o'ziga xos xususiyatlari va ulardan foydalanish yo'llarini, texnik jarayonlarni tasvirlovchi manbalar turkumidir. Bunday adabiyot, bir tomondan, tegishli kasb vakillarining mahorati va bilimlar doirasini oshirishda qo'llanilsa, ikkinchi tomondan, keng jamoatchilikni muayyan texnik ma'lumotlardan voqif qilish maqsadida tayyorlanadi. Adabiyotning mazkur turi o'zining ehtiros va timsollardan xoliligi bilan ajralib turadi.

O'tgan asrda texnik adabiyot tarkibi nihoyatda boyidi. Bugungi kunda mutaxassislar ushbu adabiyot turiga quyidagilarni kiritmoqdalar:

instruksiyalar – texnik jihozlarning o'ziga xos xususiyatlari va ulardan foydalanish tartibini tasvirlovchi hujjat;

texnik spravochniklar – texnika vositalariga doir ma'lumotlarning tizimlashtirilgan bayoni;

texnik kataloglar – sanoat korxonalaridan tomonidan ishlab chiqilayotgan texnika vositalarining ro'yxati;

texnik hisobotlar – muayyan ilmiy-texnik tadqiqotning borishi va natijalarini tasvirlovchi hujjat;

texnika fanlariga doir darsliklar.

Keyingi yillarda insoniyat to'rtinchi sanoat inqilobi arafasida turgani bot-bot takrorlanmoqda. "Hozirgi davrimiz,- deb yozadi Prezident Sh. Mirziyoyev,- dunyoning yetakchi mamlakatlari "to'rtinchi sanoat inqilobi", "aqli iqtisodiyot", "innovatsion iqtisodiyot"ga o'tayotgani bilan xarakterlanadi. Yangi asrda raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes va elektron tijoratni nazarda tutuvchi raqamli iqtisodiyotning shakllanishi tendensiyaviy tus oldi. Jahonning yetakchi mamlakatlarida raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning 4-5 foizini ta'minlamoqda, jahondagi savdo aloqalarining 15 foizdan ko'prog'i uning hissasiga to'g'ri kelmoqda". Mazkur tendensiyalar yaqin kelajakda yangi texnika vositalarining yuzaga kelishiga, pirovardida esa texnik adabiyotning ham mazmunan hamda tarkiban boyishiga sabab bo'lishi aniq.

References:

1. Таянова Т.А. Специфика литературы религиозной направленности.// Проблемы истории, филологии, культуры, 2011, №1.- 238-246-с.
2. Qur'on.// qomus.info.
3. Hadis, hadisi qudsiy va Qur'on.// islom.uz, 2023, 19 avgust.
4. Mirziyoyev Sh.M. В.Мaktab ta'limini rivojlantirish biz uchun umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanishi zarur.// Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. J.4.- T.:O'zbekiston, 2020.-148.
5. Хлебникова О.В. Классификация жанров философской литературы.// СибСкрипт, 2013, №4.- 201-207-с.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.- T.:O'zbekiston, 2021.- B.177.